

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA “OILA” KONSEPTINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Xalilova Zarnigor Muhammadjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti, chet tillari fakulteti, chet tillari kafedrası o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383500>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillarida “oila” konseptining leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mazkur konseptning har ikki tilda qanday ifodalangani, semantik farqlari va milliy-madaniy xususiyatlari o‘rganilgan. Xususan, ingliz tilida “family” leksemasi o‘zbek tiliga nisbatan kengroq yoritilganligi va ayrim semantik birliklarning o‘zbek tilida mavjud emasligi aniqlangan. Shu bilan birga, o‘zbek tilida ona va ota leksemalarining metaforik ma‘nolari va ularning madaniy ahamiyati chuqurroq ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Oila, konsept, leksik-semantik tahlil, milliy-madaniy xususiyatlar, metaforalar, ota, ona, family.

Abstract. This article explores the lexical-semantic features of the concept of "family" in Uzbek and English languages. The research examines how this concept is expressed in both languages, emphasizing semantic differences and cultural specificities. Notably, the lexical field of "family" in English is broader than in Uzbek, with certain semantic nuances not found in Uzbek. Furthermore, the metaphorical meanings associated with the words "mother" and "father" in Uzbek are highlighted as being deeper and more culturally significant.

Keywords: Family, concept, lexical-semantic analysis, cultural peculiarities, metaphors, father, mother.

Аннотация. В данной статье рассматриваются лексико-семантические особенности концепта «семья» в узбекском и английском языках. В ходе исследования анализируется, как данный концепт выражается в обоих языках, выявляются семантические различия и культурные особенности. В частности, отмечается, что лексическое поле концепта «семья» в английском языке шире, чем в узбекском, и некоторые семантические единицы отсутствуют в узбекском языке. Также подчеркивается, что метафорические значения слов «мать» и «отец» в узбекском языке обладают более глубоким культурным смыслом.

Ключевые слова: Семья, концепт, лексико-семантический анализ, национально-культурные особенности, метафоры, отец, мать.

Oila insoniyat jamiyatining eng muhim va asosiy bo‘g‘inlaridan biridir. Oila konsepti turli madaniyatlar, dinlar va falsafiy qarashlarda turlicha talqin qilinsa-da, uning asosiy maqsadi va ahamiyati deyarli barcha jamiyatlarda bir xil ahamiyat kasb etadi. Oilada insonning ijtimoiylashuviga xizmat qiluvchi – ijtimoiy tushunchalar, bilim, va ko‘nikmalar, baho berish va mafkura, urf-odatlar shakllantiriladi. Har bir tilning leksik boyligini ko‘rsatuvchi manba bu lug‘at fondi hisoblanadi. Shu bois “oila tushunchasi ensiklopedik va filologik lug‘atlarda qanday ifodalanishini organib chiqamiz va turli til va madaniyatda qanday farq qilishini tahlil qilamiz.

“O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi”da “oila” tushunchasiga quyidagicha izohlar berilgan” “Nikohga yoki tug‘ishganlikka asoslangan kichik guruh. Uning a‘zolari ro‘zg‘orning birligi, o‘zaro yordami ma‘naviy mas‘uliyati bilan bir-biriga bog‘langan”¹.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati” da esa “oila” leksemasining quyidagi ma‘nolari qayd etilgan:

1. Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug‘ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui; xonadon.

Masalan: Ahil oila. San‘atkorlar oilasi. Oila boshlig‘i.

2. (ko‘chma) Bir maqsad, maslak bilan birlashgan ko‘p kishilar, xalqlar, mamlakatlar.

Masalan: O‘zbekistonda turli millat vakillari bir oila bo‘lib yashamoqdalar. Gazetadan

3. O‘simliklar va hayvonlar sistematikasida tuzilish jihatidan bir-biriga o‘xshash, kelib chiqish jihatidan ham o‘zaro yaqin bir necha urug‘ni o‘z ichiga olgan guruh.

Masalan: Dukkaklilar oilasi. O‘rdaktumshuqlilar oilasi.

4. Qardosh tillar guruhi.

Masalan: Oltoy tillar oilasi. Som-hom tillari oilasi.

5. s. t. Rafiqa, xotin.

Masalan: Oilam maktabda o‘qituvchi².

Yuqoridagi misollardan kelib chiqib, shuni tushunishimiz mumkinki, oila har doim birlashgan va jips bo‘lgan a‘zoldan iborat bo‘ladi. Shu tariqa, oilaning asosiy mohiyati va tamoyili – birlik va birlashuvdir.

Endi ingliz lug‘atlaridagi “family” leksemasining qanday ma‘nolarni ifodalashiga to‘xtaladigan bo‘lsak, “Longman Dictionary of English language and culture” lug‘atida ushbu leksemaning quyidagi izohlari keltirilgan:

1. One’s parents, grandfather and grandmother, brother and sisters, uncles, aunts ect. (ota-onalar, bobo-buvarlar, aka-ukalar va opa- singillar, amali-tog‘a, amma-xolalar va b.lar): My family is very large. (Mening oilam juda ham katta)

2. A group of one or usually two adults and their children living in the same home (bir uyda yashovchi bir yoki ikki voyaga yetgan kishilar va ularning farzandlaridan tashkil topgan guruh): Do you know the family who have just moved in the next door? (Siz yaqinda qo‘shni xonadonga ko‘chib kelgan oilani taniysizmi?);

3. All those people descended from a common person (ancestor) (biro ta-onaga mansub kishilar guruhi): Our family has lived in this house for over a hundred years. (Bizning oila bu yerda yuz yillardan buyan yashab keladi);

4. Children (bolalar): Have you any family? (farzandlaringiz bormi?);

5. The children of same parents (bir ota-onaning farzandlari).

6. A group of related animals, plants, languages ect. (bir-biriga qardosh bo‘lgan hayvon, o‘simlik, til guruhlari): The cat family includes lions and tigers. (Sherlar va yo‘lbarslar mushukdoshlar oilasiga mansub)³.

“Oila” konsepti doirasida ayrim leksik birliklarni o‘zbek va ingliz tillarida tahlil qilib chiqamiz:

Ota/ona- father/mother

“Ota” leksemasi o‘zbek tilida quyidagi ma‘nolarga ega:

¹ “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. – Toshkent, 2002. – B.470.

² O‘zbek tilining izohli lug‘ati ./O harfi/A.Madvaliev. – Toshkent:”o‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – B. 97.

³ Longman Dictionary of English Language and Culture. 2010. –P.465.

1. Farzandli, bola-chaqali er kishi (o'z bolalariga nisbatan).

Siz otamisiz, nimasiz axir, o'g'lingizni tiyib olish sira esingizga keladimi? A. Qodiriy, O'tgan kunlar

2. Yoshi katta kishilarga murojaat qilishda yoki ularni hurmatlash uchun ishlatiladi.

Yunusali ota qayoqqa borishni bilmay, hardamxayol bo'lib turgandan keyin idora tarafga yo'l oldi. S. Ahmad, Ufq

3. O'g'il bolani erkalatish uchun ishlatiladi: *Otam bog'chadan keldimi?*

4. ko'chma Biror ish yoki harakatni boshlab bergan, unga asos solgan kishi haqida.

Abdulla Qodiriy o'zbek romanchiligining otasidir. Jukovskiy rus aviatsiyasining otasidir.

5. ko'chma Mehribon boshliq, rahnamo haqida.

U kolxozchilarga ota bo'ldi, g'amxo'rlik qildi, ish o'rgatdi. Oydin, Mardlik — manguilik

6. El-yurtga boshchilik qiluvchi, yoshi yoki mansabi ulug' zot haqida

Tayyorlan, qizim, Senga yurt otasi, ellikboshimiz gapiradilar. Oybek, Tanlangan asarlar.

Bundan tashqari ota leksemasi bilan bog'liq so'z birikmalari ham mavjud: Ota kasb - Ota shug'ullangan kasb (farzandga nisbatan): *Beshiksozlik Rahim akaga ota kasb.* Ota yurt (yoki makon) - Ota tug'ilgan, o'sib-ulg'ayib yashagan joy: *Bir zungina chayqalib oldi Ota makon — qirlarim, cho'llar.*

"Ona" leksemasining o'zbek tilidagi ma'nolari:

1. Farzandi yoki farzandlari bo'lgan xotin (o'z tug'gan farzandlariga nisbatan); bolali xotin.

Qiz ertalab turib, darrov onasiga razm soldi. Oybek, Tanlangan asarlar

2. Oila boshlig'i, tarbiyachisi.

Bular uchun alohida qozon osilarmidi. Siz hammasining onasi, u kishi — ota. Usta bolani juda yaxshi ko'radilar. A. Qahhor, Tomoshabog'

3. Keksa ayollarga hurmat yuzasidan ularning nomiga qo'shib ishlatiladi, masalan Tojixon ona, Norjon ona.

4. Keksa ayollarga hurmat bilan murojaat etish formasi.

5. Bola tug'gan jonivor.

Ona ari urug'lagandan keyin bir sutkada 1500—2000 tagacha tuxum qo'yadi.

6. ko'chma Yaratuvchi, vujudga keltiruvchi.

Yer — hayotning onasi.

"Ona" leksemasi bilan ham bog'liq so'z birikmalari mavjud: Ona tili - Bolaning go'daklikdan kattalarga taqlid qilib o'rgangan tili, tug'ma til (odatda gapiruvchi shaxs mansub bo'lgan xalq tili). Onayi zor, onaizor - Mehribon, g'amxo'r ona; onaning mushtiparligini, mushfiqligini, mehribonligini ifodalash shakli: *Onayi zor emasmi, ustunni ushlagancha bolasining tovushi kelayotgan tomonga termilib qoldi.* Onasi - etn. Erning o'z xotiniga uning ismini aytmay murojaat etish shakli: *Hoy, onasi, suyunchini cho'z. E. Rahim, Yangi qadam.* Qahramon ona - O'nta va undan ortiq bola tug'ib voyaga yetkazgan onalarga beriladigan faxriy unvon. Ona Vatan (yoki yurt) - Kishi tug'ilib o'sgan, uning uchun muqaddas sanalgan mamlakat: *Yana ko'ngli ona yurtini, baland tog'lar, ko'm-ko'k yaylovlarni qo'msab, bag'rini zax yerga berib yotib oldi. S. Anorboyev, Hamsuhbatlar.* Ona suti og'ziga keldi: *Voy-voy, Gulnora singlingni Azizboynikidan olib chiqqunimcha naq ona sutim og'zimga keldi. N. Safarov, Sharq tongi.* Ona sutiday pok (yoki halol) - Hech qanday nopoklik, qalbakilik aralashmagan, kishining o'z peshona teri evaziga kelgan: *Pulni olmadi, ming marta roziman, sizga ona sutiday halol bo'lsin. A. Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari.* Onasi o'pmagan qiz - Begona qo'l tegmagan, pok,

iffatli qiz; bokira: *Puling bo'lsa, onasi o'pmagan malika qizlar sanga quchoq ochadi. Oybek, Tanlangan asarlar.* Onasini ko'rsatmoq - Ta'zirini bermoq, jazolamoq: *Ustozim ikkimiz laboratoriyaga o'tib olib, shunaqangi sehrli dorilar yasaylikki, ey iblis, endi onangni uchqo'rg'ondan ko'rasan. X. To'xtaboyev, Shirin qovunlar mamlakati.*

Ingliz tilida father and mother leksemalari bir nechta aspektida namoyon bo'ladi. "Father" leksemasining ingliz tilidagi ma'nolari:

1. A male parent of a child or animal;
2. Father figure an esp. older man on whom one depends for advice, help, moral, support etc. Ingliz tilidagi "father" so'zi nisbatan alohidalik, rasmiylik, "saltanat hokimi" kabi ma'nolarni aks ettiradi. O'taning bunday ma'nosi o'zbek tilida ifodalanmaydi.

"Mother" leksemasining ingliz tilidagi ma'nolari:

1. A female parent of a child or animal.
2. The cause and origin, shuningdek mother nature, mother country so'z birikmalari ham uchraydi. "Mother" so'zining hayot va o'z bolalari hayoti manbai; kuch, energiya, ochiq ko'ngillil, nafislik, g'amxo'rlik ma'nolari ajratib ko'rsatish mumkin.

O'zbek va ingliz tillarining leksik-semantik tizimini tadqiq qilish jarayonida, "oila" konsepti bilan bog'liq bir qator farqlar aniqlangan. Ingliz tilida "family" leksemasining semantik maydoni o'zbek tiliga nisbatan kengroq yoritilgan bo'lib, o'zbek tilida ifodalanmagan ayrim ma'nolarni qamrab oladi. Masalan, ingliz tilidagi "the children of parents" (bir ota-onaning farzandlari) ma'nosi o'zbek tilida o'ziga xos leksik ifodaga ega emas. Ushbu farq milliy mentalitet va madaniy xususiyatlar bilan izohlanadi. Chunki o'zbek madaniyatida "bir ota-onaning farzandi" degan tushuncha alohida ajratilmaydi, balki farzandlar oilaning umumiy birligi sifatida ko'riladi. Shuningdek, o'zbek tilida "rafiqa" so'zi "oila" so'zi bilan bevosita bog'lanib ishlatilishi mumkin, bu esa o'zbek tilining oilaviy munosabatlarga oid tahlillaridagi o'ziga xos semantik xususiyatlarni aks ettiradi. Ingliz tilida bunday bog'liqlik kuzatilmaydi. O'zbek tilida "ona" leksemasining metaforik va simvolik qo'llanilishi ingliz tiliga nisbatan ancha boy va xilma-xildir. Masalan, ona obraziga oid metaforalar o'zbek madaniyatida tabiat, Vatanni ifodalashda keng qo'llanadi. Ingliz tilida esa bu jihatlar nisbatan kamroq uchraydi. Shu bilan birga, "ota" leksemasi o'zbek tilida ingliz tilida mavjud bo'lgan "saltanat", "hukmdor" kabi semantik ma'nolarni qamrab olmaydi, bu esa har ikki tilning tarixiy-madaniy asoslari va ijtimoiy tuzilishidagi farqlarni ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, "oila" konsepti doirasidagi leksik-semantik va metaforik o'xshatishlar har bir til va madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Bu farqlar til va madaniyatning o'zaro munosabati hamda lug'at fondidagi o'ziga xosliklarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "O'zbekiston milly ensiklopediyasi". – Toshkent, 2002. – B.470.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati /O harfi/A.Madvaliev. – Toshkent:"o'zbekiston milliy ensiklopediyasi"davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – B. 97.
3. Longman Dictionary of English Language and Culture. 2010. –P.465.
4. Zarnigor Muhammadjon Qizi Xalilova. "Semantic-framic structure of family concept" Science and Education, vol. 3, no. 11, 2022, pp. 1349-1352.
5. Xalilova Z. OILA KONSEPTINING SEMANTIK-FRAMIK STRUKTURASI //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 21.

6. Abdusattorovich A. V. et al. EXPRESSION OF THE CONCEPT OF FAMILY IN PROVERBS AND SAYINGS IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 24. – C. 286-289.